

colloquium-journal

ISSN 2520-6990

Międzynarodowe czasopismo naukowe

**Architecture
Technical science**

**№8(32) 2019
Część 1**

colloquium-journal

ISSN 2520-6990

Colloquium-journal №8 (32), 2019

Część 1

(Warszawa, Polska)

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin naukowych. Czasopismo publikowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim.

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca.

Częstotliwość: 12 wydań rocznie.

Format - A4, kolorowy druk

Wszystkie artykuły są recenzowane

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma.

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika.

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - **Paweł Nowak**

Ewa Kowalczyk

Rada naukowa

- **Dorota Dobija** Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor programu k. e. n.
- **Jemielniak Dariusz** - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku.
- **Henryka Danuta Stryczewska** - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
- **Mateusz Jabłoński** - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
- **Henryka Danuta Stryczewska** - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki.
- **Sani Lukács** — eötvösa Loránd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7
- **Király Tamás** — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9
- **Gazstav Lewandowski** — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w dziedzinie projektowania graficznego.
- **Bulakh Iryna Valerievna** - k.arh., Profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Środowiska Architektonicznego, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury

« Colloquium-journal »

Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland »

E-mail: info@colloquium-journal.org

<http://www.colloquium-journal.org/>

CONTENTS

ARCHITECTURE

Bulakh I.V. HOSPITAL SYSTEMS IN EASTERN EUROPE	4
Булах И.В. ГОСПИТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гриул А. И., Назарова С. А., Эмилбек З., Сидоров А. Ю. ИНТЕГРАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА С ПОРТАЛОМ APPLE GLOBAL SERVICE EXCHANGE	7
Griul A. I., Nazarova S.A., Emilbek Z., Sidorov A. Y. THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM INTEGRATION OF SERVICE CENTER WITH THE APPLE GLOBAL SERVICE EXCHANGE PORTAL	7
Динжос Р.И. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ С БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ	9
Dinzhos R. I. WAYS AND TOOLS TO COMBAT WITH UNMANNED AERIAL VEHICLES	9
Дронов М.С., Митяев А.С., Незванов Н.Д., Сусарев С.В. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОГРЕВА В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ	12
Dronov M.S., Mityaev A.S., Nezvanov N.D., Susarev S.V. AUTOMATIC ELECTRICAL HEATING SYSTEM IN THE OIL INDUSTRY	12
Ермошина И.М. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИТ ПРОЕКТОВ	14
Ermoshina I. DETERMINING THE VALUE OF IT PROJECTS	14
Молько О.Д., Иванова Е. А. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ	17
Molko O.D., Ivanova E.A. DISTINCTIVE FEATURES OF TESTING MOBILE APPLICATIONS	17
Кожемяченко А. В., Никишин В. В. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН	19
Kozhemiachenko, A. V., Nikishin V. V. EXPERIMENTAL DETERMINATION OF DIAGNOSTIC PARAMETERS OF THE TECHNICAL CONDITION OF SMALL REFRIGERATING MACHINES	19
Кожемяченко А. В., Никишин В. В. КОМПРЕССОРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА	23
Kozhemiachenko, A. V., Nikishin V. V. COMPRESSOR REFRIGERATOR WITH FORCED AIR COOLING OF THE CONDENSER	23
Кожемяченко А. В., Мишин А.Б. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН	26
Kozhemiachenko, A. V., Mishin A.B. DEVELOPMENT OF FUNDAMENTALLY NEW DESIGNS OF WASHING MACHINES	27
Косюга О. С., Крамаренко Т. А. К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА ЖЕСТКИХ ДИСКАХ В СЕРВЕРНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ	31
Kosyuga O., Kramarenko T. TO THE QUESTION OF ENSURING RELIABILITY OF STORAGE DATA ON HARD DRIVES IN SERVER OPERATING SYSTEMS	31

Маслова К.С. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНА	34
Maslova K.S. THE IMPACT OF THE ECOLOGICAL CULTURE OF THE POPULATION ON THE ECOLOGY OF THE REGION.....	34
Назарова С.А., Гриул А.И., Эмилбек З., Сидоров А. Ю. ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ»	36
Nazarova S.A., Griul A.I., Emilbek Z., Sidorov A. Y. VIRTUAL LABORATORY FOR STUDYING THE DISCIPLINE «OPERATING SYSTEMS AND NETWORKS»	36
Позднеева В.А. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ К КНИГЕ СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ	38
Pozdneeva V.A. ESPECIALLY IN THE CREATION OF ILLUSTRATIONS FOR THE BOOK BY COMPUTER GRAPHICS.....	38
Тусинов А.Г. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ЮНИОРОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПИТАНИЯ.....	43
Tusinov A.G. FORMATION OF THE SCIENTIFIC ORGANIZATION OF WEIGHTLIFTERS JUNIOR NUTRITION BASED ON HEALTH-SAVING PRINCIPLES	43
Краснопахтова Л. И., Фиге П.Е., Подольский В.В. ВЗГЛЯД НА КОМПЬЮТЕРНУЮ ГРАФИКУ ЧЕРЕЗ ИГРЫ И ИСКУССТВО	45
Krasnoplakhтова L.I., Fige P.E., Podolski V.V. LOOK ON COMPUTER SCHEDULE THROUGH GAMES AND ART	45
Фролова А., Ермилова Ю.С. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ	48
Frolova A., Ermilova Yu.S. THE NATURE AND PURPOSES OF DISTANCE EDUCATION.....	48
Халиуллин М.Ф. ИНТЕРФЕРОМЕТР МАХА-ЦЕНДЕРА.....	50
Khaliullin M. F. THE INTERFEROMETER OF MACH-ZEHNDER.....	50
Хаскин В.Ю., Коржик В.Н., Хан Ш., Лоо З., Цай Д., Илляшенко Е.В. ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ТОНКОЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАДАЧ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ	53
Khaskin V., Korzhyk V., Han S., Luo Z., Cai D., Ilyashenko E. LASER CUTTING OF THIN SHEET CARBON STEEL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY	54
Федорова Т.А., Баева Т.Ю. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ.....	59
Fedorova T.A., Bayeva T.Yu. RELATIONSHIP MANAGEMENT TOOLS AND KNOWLEDGE MANAGEMENT	59
Павленко И.В., Таран Д.А., Титов И.Л. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MATLAB / SIMULINK.....	62
Pavlenko I.V., Taran D.A., Titov I. L. MODELING AND RESEARCH OF THE CONTROL SYSTEM OF THE DRIVE OF AN ASYNCHRONOUS ENGINE OF A CAR BASED ON MATLAB / SIMULINK SOFTWARE.....	62

мерения - применяется монохроматическое излучение с известной длиной волны, рабочим поверхностям интерферометра добавляется строго определенная форма и тому подобное.

Это позволяет использовать при измерениях лишь часть параметров интерференционной картины, однозначно связанных с параметрами исследуемого объекта.

В идеале один измеряемый параметр интерференционной картины (например сдвиг полосы) должен отвечать одному переменному параметру исследуемого объекта.

При интерференционных измерениях чаще всего решаются следующие задачи. Качественная характеристика исследуемой поверхности по расположению и форме интерференционных полос (колец).

2. Качественная и количественная характеристика исследуемой поверхности по количеству и форме интерференционных полос (колец).

3. Количественная характеристика исследуемой поверхности или среды по отклонению (сдвигу) интерференционной полосы или по изменению ее формы.

Список использованной литературы

1. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи, 2-е дополнительное издание, М., Техносфера, 2006, 496 с.
2. Убайдулаев Р.Р. Волоконно-оптические сети, М., Эко-Тренз, 2001, 267 с.
3. Складов О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи, М., Лань, 2010, 272 с.
4. Коломойцев Ю.В. Интерферометры. Л.: Машиностроение, 1976. 296 с.
5. Скоков И.В. Оптические интерферометры. М.: Машиностроение, 1975. 128 с.
6. Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы химии. Л.: Химия. 1974. 400 с.
7. Лейкин М.В., Молочников Б.И., Морозов В.И. Отражательная рефрактометрия. Л.: Машиностроение, 1983. 296 с.
8. Жевандров Н.Д. Поляризация света. М.: Наука, 1969. 192 с. 6. Лабораторные оптические приборы. Под ред. Л.А.Новицкого. М.: Машиностроение, 1979. 448 с.
9. Lewis A. Development of a 500Å resolution microscope/ A. Lewis, M. Isaacson, A. Harootunian [at al.] // Ultramicroscopy. – 1984. – V. 13. – P. 227 – 231.
10. Pohl D. W. Optical stethoscopy: Image recording with resolution $\lambda/20$ / D. W. Pohl, W. Denk, M. Lanz // Appl. Phys. Lett. – 1984. – V. 44, – P. 651 – 653.

УДК 621.791.72:621.375.826

Хаскин Владислав Юрьевич

доктор технических наук,

старший научный сотрудник Гуандонского Института сварки

(Китайско-украинского института сварки им. Е.О.Патона), Гуанчжоу, Китай

Коржик Владимир Николаевич

доктор технических наук,

директор Китайско-украинского института сварки им. Е.О.Патона,

Гуанчжоу Китай,

зав. отделом Института электросварки им. Е.О.Патона НАНУ

Киев, Украина

Хан Шангуо,

научный сотрудник Гуандунского института сварки

(Китайско-украинского института сварки им. Е. О. Патона)

Гуанчжоу, Китай

Лоо Зийи,

научный сотрудник Гуандунского института сварки

(Китайско-украинского института сварки им. Е. О. Патона)

Гуанчжоу, Китай

Цай Детао,

научный сотрудник Гуандунского института сварки

(Китайско-украинского института сварки им. Е. О. Патона)

Гуанчжоу, Китай

Илляшенко Евгений Владимирович,

инженер Института электросварки им. Е.О.Патона НАНУ

Киев, Украина

**ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ТОНКОЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАДАЧ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ**

Khaskin Vladyslav

Doctor of Sciences,

Senior Research Fellow of the China-Ukraine E. O. Paton Institute of Welding,
Guangzhou, China

Korzhyk Volodymyr

Doctor of Sciences,

Director on Science of the China-Ukraine E. O. Paton Institute of Welding,
Guangzhou, China

head Department of The Paton Welding Institute NASU

Kiev, Ukraine

Han Shanguo

research associate of the Guangdong Welding Institute

(China-Ukraine E. O. Paton Institute of Welding)

Guangzhou, China

Luo Ziyi

research associate of the Guangdong Welding Institute

(China-Ukraine E. O. Paton Institute of Welding)

Guangzhou, China

Cai Detao

research associate of the Guangdong Welding Institute

(China-Ukraine E. O. Paton Institute of Welding)

Guangzhou, China

Ilyashenko Evgeniy

engineer of The Paton Welding Institute NASU

Kiev, Ukraine

LASER CUTTING OF THIN SHEET CARBON STEEL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

Аннотация.

Статья посвящена разработке технологии лазерной резки деталей корпусов легкового автотранспорта из тонколистовой углеродистой стали. Установлено, что наиболее удачным технологическим приемом лазерной резки листов автомобильной малоуглеродистой стали RP153-780B ($\delta=1,2$ мм) является применение воздушно-кислородной смеси в соотношении 1:1, подаваемой с давлением не ниже 0,4 МПа, позволяющее при скорости процесса не менее 150 м/ч получить поверхность реза с шероховатостью порядка Ra 12,5 мкм и минимальным (порядка 0,1 мм) гратом в условиях применения непрерывного излучения дискового лазера мощностью 600...650 Вт. Повышение давления режущего газа позволяет увеличить скорость лазерной резки, однако это может приводить к росту шероховатости кромок. К этому нежелательному эффекту приводят также недостаток мощности излучения и увеличение зазора между срезом режущего сопла и разрезаемого листа. Одним из путей повышения качества разрезаемых кромок является устранение возникновения автогенного эффекта, связанного с наличием кислорода в режущем газе. Еще одним, инновационным, подходом к улучшению качества в сочетании со снижением стоимости процесса может быть замена лазерной резки гибридной лазерно-плазменной.

Abstract.

The article is devoted to the development of laser cutting technology of parts of passenger vehicles from carbon steel sheet. It is established that the most successful technological method of laser cutting of automotive low-carbon steel sheets RP153-780B ($\delta=1.2$ mm) is the use of an air-oxygen mixture in a ratio of 1:1, supplied with a pressure of not less than 0.4 MPa, which allows at a process speed of not less than 150 m/h to obtain a cutting surface with a roughness of the order of Ra 12.5 microns and a minimum (about 0,1 mm) grate under the conditions of continuous radiation of a disk laser with a power of 600...650 W. Increasing the pressure of the cutting gas can increase the speed of laser cutting, but this can lead to an increase in the roughness of the edges. This undesirable effect is also caused by the lack of radiation power and an increase in the gap between the cut of the cutting nozzle and the cut sheet. One way to improve the quality of the cut edges is to eliminate the occurrence of autogenous effect associated with the presence of oxygen in the cutting gas. Another innovative approach to quality improvement combined with a reduction in the cost of the process can be the replacement of laser cutting with hybrid laser-plasma cutting.

Ключевые слова: лазерная резка, легковой автотранспорт, малоуглеродистая сталь, толщина листа, режимы, режущий газ, качество кромок.

Keywords: laser cutting, passenger vehicles, mild steel, sheet thickness, modes, cutting gas, edge quality.

Одной из важных задач современного автомобилестроения является необходимость раскроя плоских листов малоуглеродистой стали толщиной

0,8...1,5 мм [1]. При этом могут изготавливаться детали с достаточно сложным контуром, имеющие ряд отверстий некруглой формы. Для решения этой

задачи необходимо использовать высокопроизводительные технологии, обеспечивающие приемлемое качество кромок реза, а также отсутствие остаточных деформаций вырезанных деталей. Кроме того, полученные кромки должны быть пригодны к сварке без какой-либо дополнительной механической обработки. Всем этим требованиям в полной мере отвечает газолазерная резка [2].

Вопросы лазерной резки углеродистых сталей с применением газов (например, кислорода) на сегодняшний день являются достаточно хорошо изученными [3]. Однако, в последнее время в связи с применением инновационных волоконных и дисковых лазеров, а также разработкой новых технологических приемов, исследования в области лазерной резки вновь стали актуальными [4]. При этом одним из направлений таких исследований является вопрос одновременного сочетания качества реза с высокой производительностью для широкого диапазона наименований и толщин разрезаемых материалов.

Целью настоящей работы являлось создание технологических приемов лазерной резки тонких (1,2 мм) листов малоуглеродистой стали, позволяющих получить качественную поверхность реза с минимальным гратом в условиях применения непрерывного излучения дискового лазера мощностью до 650 Вт.

Для достижения поставленной цели проведя анализ литературных источников сделали предварительный выбор диапазона варьирования параметров режима резки. Так, на основании работ [1,

5] можно заключить, что для резки листов малоуглеродистой стали толщиной $\delta=1,2$ мм при использовании мощности лазерного излучения $P=400...600$ Вт скорость процесса должна составлять $140...190$ м/ч при давлении режущего газа (кислорода) в пределах $0,35...0,60$ МПа. Диаметр режущего сопла при этом рекомендуется выбирать в пределах $1,0...1,5$ мм, а зазор между срезом сопла и поверхностью разрезаемого листа – $0,3...0,6$ мм.

Для ориентировочного определения термического влияния на разрезаемый материал, оказываемом лазерной резкой, производимой в рекомендованном диапазоне режимов, было выполнено предварительное моделирование распределения температур на кромке реза. Моделирование проводили с использованием программного комплекса SYSWELD (разработчик ESI Group). При этом учет характерного для резки эффекта удаления участков расплавленного материала выполняли путем замены в ходе расчёта их максимальной температуры перегрева на исходную (20°C). Действующий в процессе резки тепловой источник считали линейным, цилиндрическим, равномерно распределенным по высоте разрезаемой пластины. Такой прием позволил получить ориентировочные результаты, показавшие, что при лазерной резке зона закалки (ЗТВ) кромок составит порядка $0,1-0,3$ мм (рис.1), что свидетельствует о допустимости применения выбранного вида резки в рекомендованных диапазонах параметров режимов, а также о необходимости экспериментального поиска путей минимизации этого параметра.

б)

Рис.1. Результаты расчета распределения температур на кромке лазерного реза малоуглеродистой стали ($\delta=1,2$ мм).

Для проведения экспериментов по выбору режимов лазерной резки использовали образцы из применяемой в китайском автомобилестроении малоуглеродистой стали RP153-780B (табл.1). Эта сталь имеет повышенные механические свойства по сравнению с близким аналогом, применяемым в украинском автомобилестроении – сталью Ст2сп

ГОСТ ГОСТ 22536.0-87. Для проведения экспериментов использовали образцы размером $500 \times 300 \times \delta$ [мм], которые разрезали прямолинейно вдоль длинной стороны при помощи экспериментального стенда, снабженного режущей головкой производства компании Precitec Group, излучение к которой подводилось по оптическому волокну $\varnothing 200$ мкм. (рис.2).

Таблица 1.

Химический состав и некоторые механические характеристики стали RP153-780B ($\delta=1,2$ мм).

Химический состав, масс. %						Механические свойства		
C	Si	Mn	P	S	Прочие примеси	Предел текучести $[\sigma_{0.2}]$, МПа	Предел прочности $[\sigma_B]$, МПа	Относительное удлинение δ , %
0,088	0,196	0,211	0,008	0,002	$\leq 0,034$	490-500	870-880	18

Рис.2. Внешний вид стенда для проведения экспериментов по лазерной резке.

В ходе проведения экспериментов по лазерной резке мощность излучения дискового лазера изменяли в пределах 450...650 Вт, скорость составляла 150 м/ч, в качестве режущего газа применяли кислород, сжатый воздух и их смесь в соотношении 1:1. Давление режущего газа составляло 0,4 МПа. Примеры внешнего вида кромок реза приведены на рис.3. После резки определяли величину грата, легкость его устранения, а также шероховатость кромок (параметр Ra [мкм] согласно ГОСТ 2789-73). Для определения последнего параметра использовали профилограф-профилометр модели 252 [6].

Проведенные исследования показали, что величина образующегося внизу кромки реза грата во всех случаях примерно одинакова и составляет 0,1-0,2 мм, шероховатость обратно пропорционально связана с мощностью излучения, а также зависит от состава режущего газа (рис.4). В случае использования в качестве режущего газа кислорода наблюдается наибольшая шероховатость разрезаемых

кромки и наибольшая величина ЗТВ (порядка 0,15 мм), однако при этом грат удаляется механическим путем достаточно легко. Очевидно, это связано с возникающим при резке автогенным режимом и формированием в грате закалочных структур [1].

В случае использования в качестве режущего газа сжатого воздуха наблюдается наименьшая шероховатость разрезаемых кромок, величина ЗТВ составляет порядка 0,1 мм, удаление грата механическим путем становится затруднительно. Это связано с отсутствием явно выраженного автогенного режима резания и формированием в грате структуры отпуска (нормализации). Применение в качестве режущего газа смеси кислорода со сжатым воздухом в соотношении 1:1 позволяет получать кромки со сравнительно небольшой шероховатостью при одновременном улучшении удаления грата механическим путем, по сравнению со случаем применения сжатого воздуха.

Рис.3. Внешний вид кромок, полученных резкой излучением дискового лазера мощностью 600 Вт со скоростью 150 м/ч в случаях применения в качестве режущего газа: а) – кислорода; б) – сжатого воздуха; в) – смеси кислорода со сжатым воздухом (1:1).

Эксперименты также показали необходимость точного поддержания величины зазора между режущим соплом и поверхностью разрезаемого листа. Так, в процессе лазерной резки с применением воздуха при изменении величины этого зазора с 0,5 мм до 2,0 мм шероховатость реза возрастала со значения порядка Ra 60 мкм до значения Ra 100 мкм. В случае повышения давления режущего газа от 0,4 МПа до 0,6 МПа появляется возможность повысить скорость процесса резки со 150 до 250 м/ч. При

этом шероховатость кромок реза возрастает. Как показали эксперименты, одним из путей снижения параметра шероховатости кромок является устранение наличия кислорода в режущем газе, приводящее к устранению риска возникновения автогенного эффекта. Однако, в случае использования в качестве режущего газа азота, как одного из наиболее доступных, повышается риск насыщения кромок реза нитридами.

Рис.4. Зависимости изменения величины шероховатости кромок реза Ra [мкм] от мощности излучения P [Вт] при лазерной резке малоуглеродистой стали RP153-780B ($\delta=1,2$ мм) со скоростью $V=150$ [м/ч] в случаях применения в качестве режущего газа: 1 – кислорода; 2 – сжатого воздуха; 3 – смеси кислорода со сжатым воздухом (1:1).

Если сравнить величину шероховатости, получаемой при лазерной резке, с аналогичным параметром, имеющим место при плазменной резке (порядка Ra 2,5-5,0 мкм) становится очевидной целесообразность применения гибридного процесса, сочетающего в себе лазерную и плазменную составляющие [7]. Еще одним преимуществом такого гибридного процесса может стать частичная (до 50%) замена лазерной мощности энергией плазменной составляющей [8]. Это будет способствовать значительному (до 2 раз) снижению стоимости применяемого оборудования.

Таким образом, на основании проведенных исследований особенностей газолазерной резки листов автомобильной малоуглеродистой стали RP153-780B ($\delta=1,2$ мм) можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее удачным технологическим приемом лазерной резки рассмотренного материала является применение воздушно-кислородной смеси в соотношении 1:1, подаваемой с давлением не ниже 0,4 МПа, позволяющее при скорости процесса не

менее 150 м/ч получить поверхность реза с шероховатостью порядка Ra 12,5 мкм и минимальным (порядка 0,1 мм) гратом в условиях применения непрерывного излучения дискового лазера мощностью 600...650 Вт.

2. Повышение давления режущего газа позволяет увеличить скорость лазерной резки, однако это может приводить к росту шероховатости кромок. К этому нежелательному эффекту приводят также недостаток мощности излучения и увеличение зазора между срезом режущего сопла и разрезаемого листа.

3. Одним из путей повышения качества разрезаемых кромок является устранение возникновения автогенного эффекта, связанного с наличием кислорода в режущем газе. Еще одним, инновационным, подходом к улучшению качества в сочетании со снижением стоимости процесса может быть замена лазерной резки гибридной лазерно-плазменной.

Примечание. Работа выполнялась в рамках проекта №2018GDASCX-0803 «Research and

development of laser and plasma technologies for hybrid welding and cutting (Научно-исследовательские разработки лазерных и плазменных технологий гибридной сварки и резки)», Guangzhou, China, а также в рамках специального проекта № 2017GDASCX-0411 Capacity - Building of Innovation - Driven Development for Special Fund Projects Программ Академии наук провинции Гуандун (КНР) «Исследование физико-химических процессов при взаимодействии паровой плазмы с поверхностью металлов и разработка научных основ технологии водо-воздушной плазменной резки листовых сталей для получения сварных соединений».

Список литературы.

1. Лазерная техника и технология. В 7 кн. Кн. 7. Лазерная резка металлов: Учеб. пособие для вузов / А.Г. Григорьянц, А.А. Соколов; Под ред. А.Г. Григорьянца. – М.: Высш. шк., 1988. – 127 с.: ил.
2. Особенности лазерной резки листовой стали и мониторинг качества образцов после лазерного воздействия / В.И. Данилов, Л.Б. Зуев, Н.И. Кузнецова и др. // Прикладная механика и техническая физика, Т.47, №4, 2006. – С. 176-184.
3. Закалюкина Л.А., Баннов В.Я. Виды и параметры процесса лазерной резки // Новые информационные технологии в автоматизированных системах, 2016. – С. 163-167.
4. Влияние параметров лазерной резки на качество поверхности реза стальных листов / И.В. Минаев, Н.Н. Сергеев, И.В. Тихонова и др. // Известия тульского государственного университета. Технические науки, №3, 2014. – С. 50-58.
5. Ковалев О.Б., Фомин В.М. Физические основы лазерной резки толстых листовых материалов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 256 с.
6. Рябов В.П., Позняк Е.С. Методы и средства измерений, испытаний и контроля. – М.: МУП. – 2009. – 157 с.
7. Резка листовых углеродистых сталей лазерным излучением / В.Ю. Хаскин, В.Н. Коржик, В.Е. Шевченко и др. // Scientia. Техника, №1, 2016. – С. 13-18.
8. Выбор схемы выполнения лазерно-плазменной резки и сварки металлов и сплавов / В.Ю. Хаскин, А.В. Бернацкий, В.Н. Коржик и др. // Евразийский союз ученых (ЕСУ), №10(55), 2018. – С. 56-65.

Федорова Татьяна Анатольевна,
старший преподаватель

кафедры инженерных наук, промышленности и транспорта
Бендерского политехнического филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Баева Татьяна Юрьевна,
старший преподаватель

кафедры инженерных наук, промышленности и транспорта
Бендерского политехнического филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ

Fedorova Tatyana Anatolievna,

senior Lecturer at the Department of engineering sciences, industry and transport of Bender Polytechnic Branch of Transnistrian State University by T.G. Shevchenko

Bayeva Tatyana Yuryevna,

senior Lecturer at the Department of engineering sciences, industry and transport of Bender Polytechnic Branch of Transnistrian State University by T.G. Shevchenko

RELATIONSHIP MANAGEMENT TOOLS AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

Аннотация:

В статье выделена и обоснована взаимосвязь инструментов управления качеством и менеджмента знаний. Цель статьи состоит в исследовании специфики управления знаниями в обучающейся организации, создания условий для развития способностей к обучению и более полному использованию навыков и знаний работников. На основе анализа мирового опыта управления потоками знаний в компании, рассмотрены проблемы, этапы и положительные результаты внедрения встроенной системы менеджмента знаний в деятельность организации в любой сфере.

Abstract:

For effective management of something it is necessary, at least, to measure something, in this case there is a problem of measurement of knowledge and knowledge management system. The article highlights and substantiates the relationship of quality management tools and knowledge management. The purpose of the article is to study the specifics of knowledge management in a learning organization, to create conditions for the development of learning abilities and a fuller use of skills and knowledge of employees. Based on the analysis of the world